

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6106228>

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА МЕЛАМИНА

Доц. Эргашева Д.А. Магистр Садикова Ч.М.

Ташкентский химико-технологический институт. Ташкент. Узбекистан

Аннотация: Меламин является важнейшим полупродуктом в промышленности пластмасс. Получаемые на его основе меламиноформальдегидные смолы обладают многими преимуществами перед карбамидоформальдегидными. Получение меламиноформальдегидных смол – основное направление потребления меламина, имеющее широкое применение в производстве различных изделий технического и бытового назначения.

Ключевые слова: меламин, каталитический процесс, карбонид, производство, реактор, сепаратор, скруббер, фильтр, трубокомпрессор, десублиматор, компрессор, колонны управления, гидроциклон, центрифуга, абсорберы, насос, десорбер, конденсатор аммиака.

Процессы получения меламина из карбамида можно разделить на две группы:
-процессы, проводимые при высоком давлении (преимущественно 5,0-10,0 МПа) в отсутствие катализаторов;
-каталитические процессы, осуществляемые при низких давлениях (0,1-1,0 МПа).

Первыми получили промышленное воплощение некаталитические процессы высокого давления, разработанные фирмами Allied Chemical (США), Nissan (Япония), Montecatini Edison (Италия). Позднее появились каталитические способы получения меламина из карбамида при низких давлениях, разработанные фирмами Chemielinz (Австрия), DSM (Нидерланды) и BASF (Германия).

Ввод в эксплуатацию крупных установок в начале 1970-х годов показал, что каталитические процессы в производстве меламина устойчиво заняли первое место: на их долю приходится около трех четвертей мощностей его производства из карбамида. Такая тенденция сохраняется до настоящего времени. Большинство производств меламина из карбамида работают по одному из двух способов: по способу германской фирмы BASF или по способу нидерландской фирмы DSM. Ниже приводится краткое описание обоих методов.

Метод фирмы BASF.

Принципиальная технологическая схема данного метода приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема получения меламина по методу фирмы «BASF»:

1 - сборник карбамида; 2 и 8 - холодильники; 3 - скруббер; 4 и 11 - сепараторы; 5 - реактор;

6 - турбокомпрессор; 7 - подогреватель; 9 - фильтр; 10- десублиматор; 12- газодувка.

Расплавленный карбамид поступает в реактор синтеза с соевым обогревом, где при температуре 350-400°C и давлении 0,1-0,5 МПа карбамид разлагается на газообразные NH_3 и HCNO (циановую кислоту), которая затем превращается в меламина. Процесс проводится в псевдоожиженном слое катализатора - частично гидратированной окиси алюминия. Газовую смесь, выходящую из реактора синтеза, охлаждают сначала до 290-310°C, выделяя твердые примеси, а затем до 180-220°C, конденсируя (сублимируя) твердый меламина. Газообразные продукты реакции (NH_3 и CO_2) промывают расплавом исходного карбамида; часть газов возвращают на стадию конденсации меламина в качестве хладагента, другую часть - в реактор синтеза для псевдоожижения слоя катализатора. Избыток газовой смеси направляют на переработку в карбамид.

Метод фирмы DSM.

Принципиальная технологическая схема данного метода приведена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема получения меламина по методу фирмы «DSM»:

1 - реактор; 2 - компрессор; 3 - подогреватель аммиака; 4 и 5 – колонны улавливания; 6 - фильтр отделения примесей; 8 - конденсатор; 9 - гидроциклон; 10 - центрифуга; 11 и 14 - абсорберы; 12 - насос; 13 - десорбер; 15 - конденсатор аммиака; 16 - подогреватель маточника.

Синтез меламина ведется также в реакторе с псевдоожиженным слоем катализатора при температуре 400°C и давлении 0,7 МПа. Газовую смесь, выходящую из реактора синтеза, охлаждают циркулирующим маточником в колоннах улавливания. При этом образуется раствор меламина (~7%-ный) с температурой 130°C, который фильтруют и направляют на первичную кристаллизацию. Полученную суспензию концентрируют до 50% и центрифугируют. Маточник возвращают в колонну улавливания, а сырой меламина подвергают перекристаллизации, растворяя его при 100°C в присутствии CO₂ и активированного угля. Затем раствор фильтруют и кристаллизуют меламина в вакууме. Перекристаллизованный меламина сушат при 150°C горячим воздухом. Смесь паров (NH₃, H₂O и CO₂), отделенную от суспензии меламина в колонне улавливания, промывают раствором углеаммонийных солей со стадии кристаллизации и жидким аммиаком. Очищенный аммиак возвращают на стадию синтеза меламина, а полученный раствор углеаммонийных солей после концентрирования передают в производство карбамида.

Как видно из приведенных описаний метод фирмы BASF привлекает сравнительно простой технологической схемой, оригинальным решением проблемы выделения меламина из газов синтеза, отсутствием сточных вод, значительно проще по аппаратурному оформлению. Процесс фирмы DSM отличается большей сложностью схемы, особенно в части выделения меламина, но при этом характеризуется аппаратурой меньших объемов (благодаря применению большего давления). Вообще, методы фирм BASF и DSM характеризуются примерно одинаковыми сырьевыми и энергетическими затратами, чем и обуславливается их успешное конкурентное положение на мировом рынке.

Приведем также краткое описание технологии получения меламина пиролизом карбамида при высоком давлении без применения катализатора. Синтез меламина из карбамида проводится в специальном реакторе при температуре 400°C и давлении более 7,0 МПа. Затем реакционная масса дросселируется до 2,5 МПа и охлаждается до 120°C. Меламин абсорбируется циркулирующим раствором углеаммонийных солей, а аммиак и двуокись углерода отгоняются из раствора с последующей их абсорбцией с получением раствора углеаммонийных солей, передаваемых на переработку в производство карбамида. Далее производится кристаллизация меламина из раствора в вакуум кристаллизаторе непрерывного действия, затем фильтрация суспензии меламина и сушка меламина.

Предложен также способ извлечения меламина, в котором из зоны пиролиза выводится расплавленная смесь, содержащая меламин и, по крайней мере, одну из следующих примесей: мелам, мелем, мелон, изо-триазин или их сочетание, предлагается следующее усовершенствование способа извлечения указанного меламина: вывод расплавленной смеси из зоны пиролиза под давлением, сбрасывание давления расплавленной смеси с поддержанием величины этого давления выше атмосферной, резкое охлаждение расплавленной смеси в воде, насыщенной аммиаком, диоксидом углерода и продуктами их реакции, при температуре 100-200°C в течение 10-60 минут, отделение нерастворимых продуктов, охлаждение жидкости при атмосферном давлении для выкристаллизовывания кристаллов, содержащих преимущественно меламин, извлечение кристаллов из маточной жидкости, дальнейшее воздействие на маточную жидкость потоком водяного пара для удаления аммиака, диоксида углерода и продуктов их реакции, конденсацию пара и подачу водяного конденсата на стадию резкого охлаждения расплавленной смеси.

Технологический процесс синтеза меламина пиролизом карбамида характеризуется многостадийностью и сложным аппаратурным оформлением. В

процессе образуется большое количество отходов производства и сточных вод. Отходами производства являются растворы углеаммонийных солей, которые после концентрирования могут подаваться непосредственно в реактор синтеза карбамида в производстве карбамида. Сточные воды предусматривается подвергать очистке совместно со сточными водами производства карбамида. Поэтому, такой процесс синтеза меламина должен быть непосредственно связан с производством карбамида.

Для улучшения экономических показателей процесса получения меламина необходимо решить вопрос, как наилучшим образом кооперировать производства меламина и мочевины, чтобы в едином процессе эффективно использовать энергетический потенциал обоих производств.

Японская фирма «Nissan Kagaku» проводит исследования по интеграции производств мочевины и меламина. Согласно данным этой фирмы [10], эффективная утилизация смеси аммиака и диоксида углерода дает возможность существенно уменьшить эксплуатационные затраты. Это направление представляется особенно значительным по следующим соображениям. Энергетическое кооперирование материально связанных производств и осуществление их как энерготехнологических процессов являются выражением наиболее прогрессивной тенденции в химической промышленности [11]. В азотной промышленности эта тенденция проявляется, например, в современных направлениях совершенствования технологии производства аммиака и мочевины. Объем производства меламина значительно меньше объема производств аммиака и мочевины. Однако, удельные энергетические затраты при синтезе меламина составляют около 40% от всех затрат и примерно в десять раз выше, чем энергетические затраты при получении мочевины. Мощность агрегатов синтеза меламина в 10-20 раз меньше мощности агрегатов синтеза мочевины.

Таким образом, серьезные сдвиги в экономике производства меламина возможны лишь при создании единого производства мочевины и меламина с общей системой энергетически целесообразной переработки смеси аммиака и двуоксида углерода в мочевины. В этом направлении работают и фирмы, владеющие процессами синтеза меламина при высоком давлении, и фирмы, развивающие процессы, проводимые при низком давлении. Как те, так и другие процессы успешно развиваются.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Чернышев А.К., Туголуков А.В., Афанасьев С.В., Кузнецов Н.М., Левин Б.В., Венцкунас В., Альтшулер Л.Н. "Меламин. Свойства, производство, применение" М.2010 с. – 179
2. "Меламин". Извещение №1 ТУ 2478 - 092 - 00203766 – 2007
3. [Wikipedia.org/wiki/невинномысский_азот](https://ru.wikipedia.org/wiki/Невинномысский_азот)